

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ СТИЛИСТИКИ

Югай Милана Геннадьевна

Нам ГУ, преподаватель кафедры русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888553>

Аннотация: В статье раскрывается раздел языкознания стилистика, изучающий выразительные средства и возможности языка и закономерности функционирования в общении.

Ключевые слова: стиль, стилистика, раздел, языкознание, значение, предмет, структура, общение, закономерности, направление, семиотическое.

Annotatsiya: Maqolada tilning ekspressiv vositalari va imkoniyatlarini, muloqotda ishlash modellarini o'rganadigan tilshunoslik stilistikasi bo'limi ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: uslub, stilistika, bo'lim, tilshunoslik, ma'no, predmet, tuzilma, aloqa, qoliplar, yo'nalish, semiotik.

Abstract: The article reveals the branch of linguistics called stylistics, which studies the expressive means and capabilities of language and the patterns of functioning in communication.

Key words: style, stylistics, section, linguistics, meaning, subject, structure, communication, patterns, direction, semiotic.

Стилистика и сама сущность стиля теснейшим образом связаны с коммуникативным аспектом языка, с проблемой его употребления, функционирования. Основными предпосылками формирования стилистики в качестве особой научной дисциплины явились 3 фактора: 1) а) выдвижение в начале XX века идеи о различении языка и речи; б) и несколько позже, с середины 50-х гг., сфера интересов стилистики сместилась в сторону функционального аспекта языка (функциональные стили): стала активно разрабатываться функциональная стилистика как одно из центральных направлений стилистики; 2) разработка проблематики языка и нормы; 3) идея системности.

СТИЛИСТИКА (лингвистическая, лингвостилистика, общая стилистика) раздел языкознания, изучающий выразительные средства и возможности языка и закономерности функционирования (использования) последнего в различных сферах общественной деятельности и ситуациях общения; предметом стилистики является стиль во всех его значениях. Однако задачи современной стилистики шире, поскольку она исследует и вопросы формирования стилей в связи с историей литературы языка, и язык художественной литературы

(смыкаясь с поэтикой), и проблемы организации текста (смыкаясь с лингвистикой текста), и различные жанры общения, исходя из учета структуры речевого акта и его успешности, эффективности (смыкаясь с прагматикой). В этом плане актуально определение Ю.А. Бельчикова: «Стилистика — раздел языкознания, в котором исследуются закономерности использования языка в процессе речевой коммуникации, функционирование языковых единиц (и категорий) в рамках лит. языка в соответствии с его функциональным расслоением в различных условиях речевого общения, а также функциональная стилевая система, или «система стилей» лит. языка в его современном состоянии и диахронии». Стилистика противопоставлена разделам языкознания, описывающим языковые единицы по уровням языковой системы (фонетика, лексикология, грамматика), но соотносительна с культурой речи и риторикой.

Стилистика как и многие современные лингвистические дисциплины (особенно новые, например прагматика), многоаспектна и потому представлена не одним, а целым рядом направлений; в центре внимания каждого из них какой-либо аспект многогранного понятия «стиль».

Предшественницей современной стилистики была античная риторика (и поэтика), первоначально как наука об ораторском искусстве, о словесном выражении и мастерстве, в которой рассматривались отбор слов и их сочетания, тропы и фигуры речи. Термин «стиль» закрепляется в употреблении в XIX в. (первоначально в произведениях немецких романтиков) в связи с «провозглашением» понятия индивидуальности творческой личности.

В современной стилистике как науке обычно выделяются следующие направления. Так называемая структурная, или аналитическая, стилистика, иначе стилистика языка, занимающаяся изучением и описанием стилистически значимых средств и возможностей языка (преимущественно современного, т.е. в синхронном аспекте). Предмет ее — прежде всего сами стилистически значимые средства, определение их различных маркировок, систематизация стилистически отмеченных средств, тем самым стилистическая сторона языковой системы; отсюда и ее название — структурная (в противоположность речевой, функциональной). Однако поскольку стиль — явление в принципе функциональное, то и это направление не является собственно

(исключительно) структурным. Кстати, практическая Стилистика как раз дает рекомендации эффективного употребления в речи стилистических средств языка. Структурная стилистика языка изучает стилистические значения и стилистические окраски языковых единиц, стилистические потенции синонимов, антонимов, средства словесной образности, стилистические нормы, систематизируя и описывая обычно все эти средства по уровням языковой системы.

Направление, смыкающееся со стилистикой языка, но более широко охватывающее всю коннотативную «сферу» языка (не только стилистические, но и экспрессивные, эмоциональные, оценочные средства), а главное, ориентированное на изучение закономерностей функционирования выразительных средств языка в речи, представлено экспрессивной стилистикой. Она исследует средства и способы достижения выразительности речи в соответствии с целями общения и интенциями говорящих в тех или иных ситуациях и сферах коммуникации. Предметом ее изучения являются не столько сами по себе экспрессивно-эмоциональные и другие выразительные средства языка, сколько сложившиеся приемы, способы использования этих средств в речи, их сочетания — стилистические и композиционные приемы — и достигаемый при этом коммуникативно-стилистический эффект.

Центральным направлением современной стилистикой является функциональная стилистика, исследующая закономерности функционирования языка в зависимости от коммуникативных задач в различных социально значимых сферах общения и деятельности, соотносительных с формой общественного сознания, и прежде всего специфику и речевую системность функциональных стилей и их более частных функциональных стилевых разновидностей: подстилевых, жанровых, ситуативных и т.д., нормы отбора и сочетания в них языковых средств. В отличие от структурной стилистикой (С. языка, С. ресурсов), предметом ее изучения являются не сами по себе языковые единицы и их описание, но закономерности их использования в речи (текстах, типах текстов), обусловленные прежде всего влиянием на речь базовых и других экстралингвистических стилеобразующих факторов, т.е. воздействием на последнюю соответствующей формы общественного сознания, типа мышления, целей и задач общения и вида деятельности, тематики и содержания целостного высказывания (произведения), жанра и др.,

определяющих принципы отбора и сочетания языковых элементов и организацию речи, смысловую структуру текста.

Структура стилистики может быть представлена и в виде совокупности дихотомических (парных) противопоставлений (В.Д. Бондалетов) — см. направления С. Е.П. Карташевой (2002) предложена интересная классификация на основе методик лингвистического анализа текста, в связи с которой выделяются следующие исследовательские парадигмы современной стилистики: 1) имманентный анализ (уровень языковых единиц, когда текст исследуется через специфику языковых единиц); 2) системный функц.-стилистический (в русле идей классической функц. стилистики); 3) интертекстуальный анализ (изучение текстов в тексте как культурно-социологическом феномене); 4) антропоцентрическая парадигма, опирающаяся на понятие дискурс, концепт, картина мира, категория языковой личности и др. 5) особое направление — семиотическое, предлагаемое формальноструктурной школой Ю. Лотмана.

Использованная литература:

1. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — ВЯ. — 1955. — №1; Его же: О языке худож. литературы. — М., 1959; Его же: Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963; -48с.
2. Мурат В.П. Об основных проблемах стилистики. — М. 1957; Щерба Л.В. Избр. работы по русскому языку. — М., 1957; -77с.
3. Сорокин Ю.С. К вопросу об основных понятиях стилистики. — ВЯ. 1954. — №2; -67с.
4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожин; члены редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. Флинта : Наука, 2006. — 414с.
5. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. — М., 1973; -104с. Сиротин и н а О.Б. Современная разг. речь и ее особенности. — М., 1974; -68с.

